

NUTQIDA NUQSON BO'LGAN BOLALARNING BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANISH DARAJALARI

© M.S. Mustafayeva¹✉

¹Samarqand Kimyo Xalqaro Universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: nutq buzilishlari nutqning tarkibiy va funksional mexanizmlaridagi organik yoki funksional nuqsonlar natijasida yuzaga keladigan murakkab neyropsixologik holat bo'lib, bolalarda nutqning normal rivojlanishi buzilishi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Nutq ongning yuqori psixik funksiyasi sifatida tafakkur, xotira, diqqat, idrok va tasavvur bilan bevosita bog'langanligi sababli, nutq patologiyasi bolalarning bilish jarayonlarida ham kompleks o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Shu bois kognitiv komponentlarni chuqur diagnostika qilish korreksion ishni individual rejalashtirishning metodologik sharti hisoblanadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — nutqida nuqson bo'lgan bolalarda bilish jarayonlari (idrok, diqqat, xotira, tafakkur, tasavvur) rivojlanish darajalari va ularning nutq mexanizmlaridagi yetishmovchiliklar bilan bog'liqligini ilmiy asosda yoritishdir. Shuningdek, fonematik idrok, og'zaki xotira, tafakkur operatsiyalari va sensor-motor rivojlanishdagi cheklovlarni diagnostika qilish hamda korreksion-logopedik ta'sirni kompleks tashkil etishning amaliy yo'nalishlarini asoslash ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: ishda nutq buzilishlarining etiologik omillari va markaziy/periferik mexanizmlar bilan bog'liqligini izohlovchi nazariy tahlil hamda bilish jarayonlarining xususiyatlarini tavsiflovchi ilmiy manbalarni umimlashtirish yondashuvlari qo'llanildi. Kognitiv baholash doirasida fonematik idrok, diqqat barqarorligi, og'zaki xotira, analiz-sintez, taqqoslash, umimlashtirish va sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash kabi ko'rsatkichlarni diagnostika qilish zarurligi metodik jihatdan asoslandi. Korreksion strategiyani tanlashda logopedik, psixologik va pedagogik yondashuvlarning uzviy birligini ta'minlash tamoyili yetakchi mezon sifatida belgilandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari nutq buzilishli bolalarda fonematik idrokning sustligi, diqqatning barqaror emasligi, og'zaki xotiraning cheklanganligi va tafakkur operatsiyalarining inertligi o'quv hamda ijtimoiy faoliyatda qo'shimcha qiyinchiliklarni kuchaytirishini ko'rsatadi. Tasavvur jarayonining beqarorligi va ijodiy komponentning pastligi o'yin faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi qayd etiladi. Umumiy va mayda motorika rivojlanishidagi nuqsonlar artikulyatsion hamda kinestetik jarayonlarni sekinlashtirib, nutq va bilish rivojlanishidagi muammolarni murakkablashtiruvchi omil sifatida talqin qilinadi.

XULOSA: nutq buzilishlari bolalarda nafaqat muloqot imkoniyatlarini, balki idrok, diqqat, xotira, tafakkur va tasavvur kabi bilish jarayonlarining shakllanishini ham sezilarli cheklashi tasdiqlandi. Shu munosabat bilan erta tashxis, kognitiv komponentlarni chuqur diagnostika qilish va individual korreksion-logopedik strategiyani ishlab chiqish ilmiy-amaliy jihatdan ustuvor hisoblanadi. Kompleks va tizimli yondashuv nutq kamchiliklarini bartaraf etish yoki yumshatish hamda bolaning ta'limga tayyorgarligi va moslashuvini qo'llab-quvvatlashning muhim sharti sifatida asoslandi.

Kalit so'zlar: nutq buzilishlari, bilish jarayonlari, fonematik idrok, diqqat, og'zaki xotira, tafakkur, tasavvur, motorika, korreksion-logopedik ta'sir.

Iqtibos uchun: Mustafayeva M.S. Nutqida nuqson bo'lgan bolalarning bilish faoliyatini rivojlanish darajalari.// Inter education & global study. 2025. №8. B.375–382.

УРОВНИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

©M.C. Мустафаева^{1✉}

¹Самаркандский Международный Химический Университет, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: речевые нарушения представляют собой сложную нейропсихологическую проблему, возникающую вследствие органических или функциональных сбоев в речевых механизмах и проявляющуюся у детей как нарушение нормального речевого развития. Поскольку речь относится к высшим психическим функциям, она тесно связана с восприятием, вниманием, памятью, мышлением и воображением, поэтому речевая патология закономерно сопровождается изменениями в познавательной сфере. В этих условиях диагностика когнитивных компонентов становится методологической основой индивидуализации коррекционной помощи.

ЦЕЛЬ: цель исследования — раскрыть уровни и специфические проявления развития познавательных процессов у детей с речевыми нарушениями и показать их обусловленность дефицитами речевых механизмов. Дополнительно ставится задача обосновать необходимость комплексной диагностики фонематического восприятия, вербальной памяти, внимания, мыслительных операций и сенсомоторного развития для выбора эффективной коррекционной стратегии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы теоретический анализ причин речевых нарушений и их нейрофизиологических механизмов, а также обобщение научных данных о специфике когнитивного развития при речевой патологии. В качестве методических ориентиров выделены диагностические показатели: сформированность фонематического восприятия, устойчивость и объём внимания, состояние вербальной памяти, операции анализа/синтеза и причинно-

следственное мышление. Коррекционно-логопедическая работа рассматривается в логике интеграции логопедических, психологических и педагогических подходов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: показано, что у детей с речевыми нарушениями часто наблюдаются слабость фонематического восприятия, неустойчивость внимания, ограниченность вербальной памяти и замедленность мыслительных операций, что усложняет обучение и социальное взаимодействие. Отмечаются особенности воображения (неустойчивость образов, снижение творческого компонента), влияющие на развитие игровой деятельности. Нарушения общей и мелкой моторики интерпретируются как фактор, замедляющий артикуляционные и кинестетические процессы и усиливающий трудности речевого и когнитивного развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: речевые нарушения оказывают системное влияние на познавательную сферу ребёнка, ограничивая развитие восприятия, внимания, памяти, мышления и воображения. Ранняя диагностика и глубокая оценка когнитивных компонентов позволяют построить индивидуальные коррекционные программы и обеспечить комплексность помощи. Системный коррекционно-логопедический подход рассматривается как ключевое условие смягчения речевых дефицитов и повышения готовности к обучению и адаптации.

Ключевые слова: речевые нарушения, познавательные процессы, фонематическое восприятие, внимание, вербальная память, мышление, воображение, моторика, логопедическая коррекция.

Для цитирования: Мустафаева. М.С. Уровни развития познавательной активности детей с нарушениями речи. // Inter education & global study. 2025. №12. С. 375–382.

LEVELS OF COGNITIVE ACTIVITY DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS

©Maftuna.S. Mustafayeva¹✉

¹Samarkand International Chemical University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: speech disorders constitute a complex neuropsychological condition resulting from organic or functional impairments in speech mechanisms and are manifested in children as disrupted normal speech development. Because speech is a higher mental function closely connected with cognition, speech pathology typically co-occurs with changes in perception, attention, memory, thinking, and imagination. Therefore, assessment of cognitive components becomes a methodological prerequisite for individualized and effective correctional support.

AIM: the study aims to describe developmental levels and key characteristics of cognitive processes in children with speech disorders and to explain their association with deficits in speech mechanisms. It also seeks to justify the need for comprehensive

assessment of phonemic perception, attention, verbal memory, thinking operations, and sensorimotor development to inform targeted corrective strategies.

MATERIALS AND METHODS: the research relies on theoretical analysis of etiological factors and neurophysiological mechanisms of speech disorders and synthesis of scholarly findings on cognition under speech pathology. Methodological priorities include diagnostic indicators such as phonemic perception, attention stability and capacity, verbal memory performance, analysis–synthesis operations, and cause–effect reasoning. Corrective speech therapy is conceptualized as an integrated approach combining speech-therapy, psychological, and pedagogical interventions.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis indicates that children with speech disorders often show underdeveloped phonemic perception, unstable attention, limited verbal memory, and slowed thinking operations, which create additional barriers in learning and social participation. Imagination is characterized by less stable mental images and reduced creative productivity, negatively affecting play activity. Deficits in gross and fine motor skills are interpreted as factors that slow articulatory and kinesthetic processes and intensify the overall profile of speech and cognitive difficulties.

CONCLUSION: speech disorders exert a systemic impact on children’s cognitive functioning by constraining the development of perception, attention, memory, thinking, and imagination. Early and comprehensive diagnostics enable individualized correction programs and support a coherent, multidisciplinary assistance model. A structured corrective speech-therapy approach is therefore affirmed as a key condition for mitigating speech deficits and strengthening educational readiness and adaptation.

Keywords: speech disorders, cognitive processes, phonemic perception, attention, verbal memory, thinking, imagination, motor skills, speech therapy correction.

For citation: Maftuna.S. Mustafayeva. (2025) ‘Levels of cognitive activity development in children with speech disorders’, *Inter education & global study*, (12), pp. 375–382. (In Uzbek).

Nutq buzilishlari — bu nutqning tarkibiy va funksional mexanizmlaridagi organik yoki funksional buzilishlar natijasida nutq faoliyatining shakllanishi, rivojlanishi yoki amalda qoʻllanilishining izdan chiqishi bilan tavsiflanadigan murakkab neyropsixologik jarayondir. Kattalarda bunday buzilishlar odatda avval shakllangan nutqning parchalanishi (afaziya, dizartriya va boshqalar), bolalarda esa nutqning normal rivojlanishining buzilishi koʻrinishida namoyon boʻladi. Ular turli etiologik omillar — tugʻma, irsiy, somatik, nevrologik, psixogen, shuningdek, ijtimoiy-muhit omillari taʼsiri natijasida yuzaga kelishi mumkin. Nutq faoliyati murakkab neyrofiziologik tizimlar integratsiyasiga tayanganligi sababli, nutq buzilishlari markaziy va periferik nutq mexanizmlarining funksional yetishmovchiligi bilan bogʻliq boʻladi. Periferik eshitish analizatorining nuqsonlari, markaziy nerv tizimining lokal shikastlanishlari, nutq apparati innervatsiyasi buzilishi, artikulyatsion apparatning anatomik nuqsonlari (lab, til, tanglay

patologiyalari) nutq rivojlanishida sezilarli cheklanishlarga olib keladi.

Bolalik yoshida kuzatiladigan nutq buzilishlari shartli ravishda fiziologik (miyaning etarli darajada pishib yetilmasligi bilan bog'liq) va patologik (kasallik yoki tashqi omillar natijasi) turlarga ajratiladi. Patologik buzilishlar lokalizatsiyasiga ko'ra markaziy va periferik, mexanizmlariga ko'ra organik va funksional ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Bola miyasining yuqori plastiklik darajasi tufayli ko'plab nutq buzilishlari to'g'ri tashkil etilgan korreksion-logopedik ta'sir orqali bartaraf etilishi yoki sezilarli darajada yumshatilishi mumkin.

Nutq — bu ongning yuqori psixik funksiyasi bo'lib, u tafakkur, xotira, diqqat, idrok, tasavvur kabi kognitiv jarayonlar bilan uzviy bog'liq. Shu sababli nutq patologiyasi mavjud bo'lgan bolalarda bilish faoliyati deyarli har doim murakkab o'zgarishlar bilan kechadi.

1. Idrok va sezgi jarayonlarining xususiyatlari

Nutq buzilishi bo'lgan bolalarda:

fonematik idrokning shakllanishi sust bo'ladi;

tovushlarni farqlash, taqlid qilish, ularning differensial belgilarini ajratish jarayoni sekinlashadi;

vizual idrokning kambag'alligi va tasvirlarni umumlashtirishning zaifligi kuzatiladi;

predmet-xususiyat-so'z o'rtasidagi bog'lanishlar sust shakllangan bo'ladi.

Bu jarayonlar nutqning semantik va fonetik jihatdan to'laqonli shakllanishiga to'sqinlik qiladi.

2. Diqqatning rivojlanishidagi buzilishlar

Ilmiy tadqiqotlar (O.V. Presnova, 2001; R.I. Lalayeva, 2000) nutq patologiyasiga ega bolalarda quyidagi diqqat xususiyatlarini aniqlagan:

- diqqatning barqaror emasligi, tez charchash;
- diqqat hajmining cheklanganligi (axborotni qisqa segmentlarda qabul qiladi);
- diqqatning selektivligi sustligi — asosiy belgiga emas, ikkinchi darajali belgiga e'tibor qaratish;
- e'tiborning tez chalg'ishi va jarayonning umumlashganligi.

Ushbu xususiyatlar o'quv jarayonida sezilarli qiyinchiliklarga olib keladi.

3. Xotira jarayonlarining rivojlanishi

Nutq buzilishli bolalarda xotiraning buzilishi asosan og'zaki (verbal) xotira doirasida kuzatiladi. Ularda:

- so'zlar, jumlar, ko'rsatmalarni eslab qolish qiyin;
- eslab qolish samarasi tushgan;
- eslab qolingan materialni qayta tiklashda ko'p xatolarga yo'l qo'yiladi.

Biroq mantiqiy (ma'no) xotira ko'pincha nisbatan yaxshi saqlanadi, bu logopedik ta'sirda muhim o'rin egallaydi.

4. Tafakkur jarayonlarining rivojlanishidagi cheklanishlar

Tafakkur faoliyati nutq bilan bevosita bog'liq bo'lganligi sababli, nutq buzilishlari quyidagi kognitiv jarayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi:

- analiz va sintezning sust rivojlanishi;

- taqqoslash, umumlashtirish, mavhumlashtirish darajasining pastligi;
- fikrlarning notugal, fragmentar shakllanishi;
- fikrlash jarayonining inertligi, moslashuvchanlikning yetarli emasligi;
- fikrlash tezligining sekinligi.

R.I. Lalayeva tadqiqotlariga ko'ra, aynan tafakkur operatsiyalarining sustligi nutq rivojlanishidagi asosiy cheklovlardan biri hisoblanadi.

5. Tasavvur jarayonlarining xususiyatlari

Nutq buzilishli bolalarda tasavvur quyidagicha kechadi:

- obrazlar barqaror emas, tez o'zgaradi;
- ijodiy tasavvur darajasi past;
- tasavvur jarayoni tez charchaydi;
- fantaziya elementlari bo'lsada, ular nutqiy ifoda imkoniyatlari bilan cheklanadi.

Tasavvur jarayonining cheklanishi o'yin faoliyatining rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Sensor va motor rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari

Nutq buzilishlari ko'pincha umumiy motorika va mayda motorikaning buzilishi bilan kechadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki:

- bolalarda balans, koordinatsiya, chaqqonlik past bo'ladi;
- umumiy motor rivojlanish sekinlashgan;
- qo'l barmoqlari motorikasining yetarli emasligi nutqiy harakatlarni boshqarishni qiyinlashtiradi;
- harakatni so'zli ko'rsatma bo'yicha bajarish juda mushkul.

Bu esa nutqning kinestetik va artikulyatsion komponentlarining shakllanishini sustlashtiradi.

Nutq buzilishida bilish faoliyatini o'rganishning ilmiy-amaliy ahamiyati

Nutq va bilish rivojlanishidagi o'zaro bog'liqlikni hisobga olib, kognitiv funksiyalarni chuqur diagnostika qilish logopedik ishning eng muhim bosqichidir. Bu quyidagi vazifalarni hal qiladi:

- nutq simptomlari va bilish buzilishlari o'rtasidagi mexanik bog'lanishni aniqlash;
- korreksion mashg'ulotlar mazmuni va metodikasini individual tarzda tanlash;
- logopedik, psixologik va pedagogik yondashuvlarning uzviy birligini ta'minlash;
- ta'sirning kompleks va tizimli strategiyasini ishlab chiqish.

Bilish faoliyatidagi buzilishlarning to'g'ri baholanishi nutq rivojlanishidagi kamchiliklarning o'z vaqtida va samarali korreksiyasiga olib keladi.

Xulosa

Nutq buzilishlari — bolaning nutqiy faoliyati bilan birga uning bilish jarayonlari, sensor-motor rivojlanishi va umumiy psixik holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan murakkab neyropsixologik muammo hisoblanadi. Nutqning shakllanishi ko'plab neyrofiziologik, psixologik va ijtimoiy omillarning o'zaro uyg'un faoliyatiga tayanadi. Shu bois nutq mexanizmlaridagi organik yoki funksional nuqsonlar idrok, diqqat, xotira, tafakkur va tasavvur kabi asosiy kognitiv jarayonlarning rivojlanishida sezilarli cheklovlar

keltirib chiqaradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutq buzilishi bo'lgan bolalarda fonematik idrokning sustligi, diqqatning barqaror emasligi, og'zaki xotiraning cheklanganligi, tafakkur operatsiyalarining past darajada shakllanishi hamda tasavvurning yetarli rivojlanmagani o'quv va ijtimoiy faoliyatda qo'shimcha qiyinchiliklarga olib keladi. Bundan tashqari, umumiy va mayda motorika rivojlanishidagi nuqsonlar artikulyatsion va kinestetik jarayonlarning shakllanishini sekinlashtirib, nutq rivojlanishini yanada murakkablashtiradi. Shu munosabat bilan nutq buzilishlarini o'rganishda bilish faoliyatining har bir komponentini chuqur diagnostika qilish katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. To'g'ri aniqlangan kognitiv cheklovlar logopedik ishning samarali rejasini tuzish, individual korreksion strategiyalarni tanlash hamda psixologik-pedagogik yordamni kompleks tarzda tashkil etishga imkon beradi. Umuman olganda, nutq va bilish rivojlanishining uzviy bog'liqligini e'tiborga olgan holda, erta tashxis va tizimli korreksion yondashuv nutq buzilishlarining bartaraf etilishi yoki sezilarli darajada yumshatilishiga erishishning eng muhim sharti sanaladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Дошкольная логопсихология: учебное пособие/ Под редакцией проф. В.И. Селиверстова. Авторы: к.п.н., доц. Денисова О.А.; к.п.н., доц. Захарова Т.В., к.п.н., доц. Бучилова И.А., к.п.н., доц. Самофал Р.А., Поникарова В.Н., Леханова О.Л., Котляр Л.Я.- М., 2003. - 153 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.studmed.ru/seliverstov-vi-doshkolnaya-logopsihologiya_ff3ebfdcebe.html (дата обращения 14.08.2021)
2. Калягин В.А. Логопсихология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.А.Калягин, Т.С. Овчинникова.- М.: Академия, 2006.- 320с. [Электронный ресурс]. URL: http://pedlib.ru/Books/1/0417/1_0417-123.shtml%20-%20book_page_top (дата обращения 13.08.2021)
3. Логопсихология/Авт.-сост. С.В. Лауткина. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 150 с.
4. Особенности развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://cns-neiro.ru/articles/osobennosti-razvitiya-detey-tyazhelyimi-narusheniyami-rechi/> (дата обращения 14.08.2021)
5. Особенности развития познавательной сферы ребёнка с речевой патологией. [Электронный ресурс]. URL: <https://students-library.com/library/read/98228-osobennosti-razvitiya-poznavatelnoj-sfery-rebenka-s-recevoj-patologiej> (дата обращения 13.08.2021)
6. Ауурова М.У. Логопедия. – Ташкент: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2019, – 560 b.
7. Shomaxmudova R. Sh. Mo'minova L. Bolalar nutqidagi nuqsonlar va ularni bartaraf etish. — Tashkent: O'qituvchi, 1994.

8. Shomahmudova R. To'g'ri talaffuzga o'rgatish va nutq o'stirish. – Toshkent: “Ilm Ziyo”, 2013. – 130 b.
9. Babayeva D.R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: “Barkamol fayz media”, 2018. – 432 b.
10. Raxmanova V.S. Defektologiya asoslari. Toshkent: Niso Poligraf, 2017. – 168 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mustafayeva Maftuna Sobirjon qizi, talaba** [Мустафаева Мафтуна Собиржон кизи, студент], [Mustafayeva S.Maftuna student]; manzil: Samarqand shahri, H.Abdullayev ko'chasi, 63-uy, [адрес: Г. Самарканд, г.Ул. Абдуллаева, д. 63], [address: Samarkand, ul. Abdullayeva, 63.]